

PSYCHOLOGY

БАЛАЛЫКТАГЫ ПОЗИТИВДҮҮ ТАЖРЫЙБАЛАР ШКАЛАСЫН КЫРГЫЗ МАДАНИЯТЫНА АДАПТАЦИЯЛОО

Абдиламитова Ж.Т.

Магистрант, Кыргыз-Түрк “Манас” университети

Эфилти Э.

Phd, доцент, Кыргыз-Түрк “Манас” университети

ADAPTATION OF THE POSITIVE CHILDHOOD EXPERIENCES SCALE TO KYRGYZ CULTURE

Abdilamitova Zh.,

Master's Degree Graduate, Kyrgyz-Turkish Manas University

ORCID: 0009-0000-4109-3352

Efiliti E.

Ph.D.

Associate Professor, Kyrgyz-Turkish Manas University

ORCID: 0000-0003-1158-0057

Аннотация

Бул изилдөө Позитивдүү Балалык Тажрыйбалары (ПБТ) шкаласын кыргыз тилиндеги маданиятка ылайыкташтырууга багытталган. Максаты – шкаланын валиддүүлүгүн жана ишенимдүүлүгүн аныктоо. Изилдөөнүн методдору катары 222 адамдын катышуусу менен изилдөөчү жана ырастоочу фактордук анализ жүргүзүлгөн. Натыйжада, шкала бир факторлуу түзүлүшкө ээ экени (дисперсиянын 51,14% түшүндүрөт) жана жогорку ишенимдүүлүккө ($\alpha=0.95$) ээ экени аныкталды. Шкаланын илимий мааниси – кыргыз маданиятындагы позитивдүү балалык тажрыйбаларды баалоо инструменти катары пайдаланууга мүмкүнчүлүк берет. Практикалык мааниси – изилдөө жана клиникалык колдонуу үчүн ыңгайлуу экендиги. Келечекте шкаланы ар түрдүү топтордо сыноо жана маданияттар аралык изилдөөлөрдө колдонуу сунушталат.

Abstract

This study aimed to adapt the Positive Childhood Experiences (PCE) Scale to Kyrgyz-speaking culture and to examine its validity and reliability among adults in Kyrgyzstan. Exploratory and confirmatory factor analyses were conducted on a sample of 222 participants. The results revealed a unidimensional structure explaining 51.14% of the variance, with high internal consistency ($\alpha = 0.95$). The scale holds scientific value in its appropriateness for assessing positive childhood experiences within the Kyrgyz cultural context. Its practical relevance lies in its potential use in both research and clinical settings. Further testing with diverse samples and application in cross-cultural studies is recommended.

Ачкыч сөздөр: Позитивдүү балалык тажрыйбалар; шкаланы ылайыкташтыруу; психометрикалык өзгөчөлүктөр; фактордук анализ.

Keywords: Positive childhood experiences; scale adaptation; psychometric properties; factor analysis.

Киришүү

Балалык - бул ар бир адамдын жашоосунда өзгөчө маанилүү мезгил болуп кийинки жашоосунун сапатына таасир этүүчү мезгил. Ошондой эле, адамдын бала кезинде терс окуялар болбогондугунан тышкары, анын позитивдүү тажрыйбаларынын болуусу анын келечектеги жашоосу үчүн маанилүү деп эсептелет. Адамдын жашоосунда тынчсыздануу, коркуу же ачуулануу сыяктуу терс эмоциялардын болбогондугу анын позитивдүү эмоцияларга ээ экендигин көрсөтпөйт. Ошондуктан, балалык кезиндеги эмоциялардын мүнөзүн, анын ичинде терс эмоцияларды да таасирин изилдөө индивиддин жүрүм-турумун теренирээк түшүнүүгө жардам берет [1].

Эгерде балалыктын маанисин ушул контексте карай турган болсок, анда позитивдүү жана терс тажрыйбаларды тең изилдөө зарылчылыгы келип чыга. Бул көз караштын негизинде, бул изилдөөнүн

башкы максаты Тайфун Доган жана Фатма Тугба Айдын тарабынан иштелип чыккан Позитивдүү Балалык Тажрыйбалар Шкаласын кыргыз маданиятынын шарттарына ылайыкташтыруу болуп саналат [1].

Иликтөөлөр Түркияда жана башка өлкөлөрдө балалыкта алынган позитивдүү тажрыйбалардын чоңдордун жашоосуна тийгизген таасирин изилдеген көптөгөн изилдөөлөрдүн бар экенин көрсөттү. Мисалы, Доган жана Явуз жүргүзгөн изилдөө балалыктагы позитивдүү тажрыйбалар адамдын психологиялык туруктуулугун камсыз кыла аларын белгилеген [2]. Ошондой эле, Ричардс жана Хупперт позитивдүү тажрыйбалар узак убакыт бою адамдардын жалпы жыргалчылыгына таасир эткенин аныкташкан [1][2]. Оливейра, Ферейра жана Мендес тамактануунун бузулушу боюнча жүргүзгөн изилдөөсүндө бул көйгөй менен балалыктагы позитивдүү тажрыйбалардын

ортосунда олуттуу байланышы бар экени аныкташкан [3]. Башка изилдөөлөрдө позитивдүү балалык тажрыйбалары депрессия жана тынчсыздануу деңгээлине түздөн-түз байланыштуу экени аныкталган [4]. Мындан тышкары, өзүн-өзү сыйлоо жана бактылуулук [5], жыргалчылык жана өзүнө мээримдүү мамиле кылуу [6], өзүнө болгон канааттануу [7], бактылуулук жана жашоодон канааттануу [1] позитивдүү тажрыйбалар менен байланышта болгон.

Бул изилдөөлөрдүн жыйынтыгында, балалыкта позитивдүү тажрыйбага ээ болуу чоңдордун жашоосунун ар кайсы чөйрөлөрүнө оң таасирин тийгизери аныкталды. Ошондуктан, балдардын позитивдүү тажрыйбаларын ар кандай социалдык топтордо изилдөө зарылдыгы бар. Бул контексте, Позитивдүү Балалык Тажрыйбалар Шкаласын кыргыз маданиятына ылайыкташтыруу өзгөчө маанилүү болуп саналат.

Метод

Изилдөө тобу

Бул изилдөө балалыктагы позитивдүү тажрыйбалар шкаласын кыргыз маданиятына ылайыкташтырууну максат кылган жана анын маалыматтары 2024-жылдын март-апрель айларында чогултулган. Изилдөө Кыргызстандын Бишкек шаарында жашаган чоңдордун арасында жүргүзүлгөн. Маалыматтарды чогултуу процессине жалпысынан 222 адам катышкан.

Колдонулган өлчөө куралы

Изилдөөдө позитивдүү балалык тажрыйбаларды баалоо үчүн атайын шкала кыргыз тилине ылайыкташтырылган. Бул шкала Тайфун Докан жана Фатма Тугба Айдын тарабынан иштелип чыккан. Шкала бир факторлуу түзүлүшкө ээ болуп, 22 пункттан турат. Шкалада тескери коддолгон пункттар жок. Жыйынтык баа 22ден 110го чейин өзгөрүп турат жана шкаладан алынган жогорку балл балалыкта алынган позитивдүү тажрыйбалардын жогорку деңгээлин көрсөтөт.

Шкаланы кыргызчага которуу процесси

Шкаланы кыргыз тилине адаптациялоо үчүн, алгач анын авторлорунун бири Тайфун Доган менен байланышып, расмий уруксат алынган. Уруксат алынгандан кийин, котормо иштери башталган. Шкаланын түрк тилиндеги түп нускасы изилдөөчү тарабынан кыргыз тилине которулган. Которулган текст андан соң котормо жаатындагы адис тарабынан текшерилип, мазмунду так чагылдырган пункттар тандап алынган.

Андан соң, алынган форма психологиялык консультация жаатында иштеген окутуучу менен биргеликте кайрадан каралып чыккан. Шкаланын ар бир пунктунун кыргыз тилине ылайыктуулугу жана мазмуну талкууланып, керектүү өзгөртүүлөр киргизилген.

Шкаланын түзүлүшүнүн жарактуулугун текшерүү үчүн изилдөөчү фактордук анализ (EFA) жүргүзгөн. Ал эми шкаланын ишенимдүүлүгүн баалоо максатында Кронбахтын Альфа ички ырааттуулук коэффициенти эсептелген. Бул процесстердин бардыгы шкаланы кыргыз тилине

жана маданиятына мүмкүн болушунча так жана туура ылайыкташтырууга багытталган.

Маалыматтарды талдоо

Шкаланын жарактуулугу жөнүндө жыйынтык

Балалыктагы позитивдүү тажрыйбалар шкаласынын жарактуулугу изилдөөчү фактордук анализ (EFA) жана ырастоочу фактордук анализ (CFA) аркылуу текшерилди. Шкаланын ишенимдүүлүгүн баалоо үчүн Cronbach Alpha ички ырааттуулук коэффициенти эсептелди. Бул анализдер 222 катышуучунун берген жоопторунун негизинде жүргүзүлдү.

Изилдөөчү фактордук анализдин жыйынтыктары

Фактордук анализ жүргүзүүдөн мурун зарыл болгон айрым божомолдор текшерилди. Алгач, респонденттердин саны фактордук анализ жүргүзүү үчүн жетиштүү болуп болбогондугу каралды. Бул маалыматты КМО коэффициентинин негизинде аныктоо мүмкүн. КМО көрсөткүчү 1ге жакын болгон учурда идеалдуу деп эсептелет, ал эми 0.50ден төмөн болсо, жетишсиз деп бааланат [8]. Бул изилдөөдө КМО көрсөткүчү 0.95 деп табылып, респонденттердин саны жетиштүү экени аныкталды.

Андан соң, Бартлетттин сфералык тестинин жыйынтыгы эсептелди жана натыйжада алынган көрсөткүчтөр маанилүү экени аныкталды ($\chi^2 = 3244.551$; $Sd = 231$; $p < 0.001$). Бул жыйынтыктар маалыматтар фактордук анализ жүргүзүүгө ылайыктуу экенин көрсөттү [9].

Баштапкы шкала бир фактордон турганы белгилүү болгондуктан, бардык пункттар бир факторго киргизилип анализденди. Фактордук жүктү кесүү чекити 0.32 деп аныкталды. Бул көрсөткүчкө тең же андан жогору болгон пункттар дисперсияга олуттуу салым кошору белгиленген [10]. Анализдин жыйынтыгында шкаладагы пункттардын фактордук жүктөмдөрү 0.41ден 0.86га чейин өзгөргөнү аныкталды. Бир фактордук түзүлүш жалпы дисперсиянын 51.137% түшүндүргөн. Бул маанилер, адатта, 30% же андан жогору болгондо жетиштүү деп эсептелет [11].

Ырастоочу фактордук анализдин жыйынтыктары

Изилдөөчү фактордук анализ менен табылган шкаланын бир фактордук түзүлүшү ырастоочу фактордук анализ аркылуу текшерилди. Бул анализ менен алдын ала аныкталган түзүлүш чогултулган маалыматтарга канчалык шайкеш келери бааланды [9].

Ырастоочу фактордук анализдин жыйынтыгы моделдин тууралык деңгээлин аныктоо үчүн эсептелген. Адабиятта χ^2/sd катышынын 5тен аз болушу моделдин маалыматтарга жакшы шайкештигинин көрсөткүчү катары каралат. Fit индекси (GFI) жана анын жөнгө салынган түрү (AGFI) 0.90дан жогору болгондо, ал эми болжолдуу каталардын орточо чарчы тамыры (RMSEA) 0.05тен аз болгондо модел жакшы деп бааланат (Baumgartner & Homburg, 1996; Browne & Cudeck, 1993; Şimşek, 2007). [12-14]

Бул изилдөөдө бир деңгээлдеги CFA модели төмөнкү көрсөткүчтөргө ээ болду: $\chi^2 = 470.237$; $Sd = 204.000$; $\chi^2/sd = 2.206$; $AGFI = 0.790$; $GFI = 0.831$; $IFI = 0.916$; $CFI = 0.916$ жана $RMSEA = 0.07$. Бул көрсөткүчтөр моделдин маалыматтар менен шайкеш келгендигин жана түзүлүштүн жарактуулугун далилдеди.

CFАнын жыйынтыгында шкаладагы пункттардын фактордук жүктөмдөрү 0.26дан 0.91ге чейин өзгөргөнү аныкталды. Жыйынтыгында, бир фактордук моделдин түзүлүшү ылайыктуу деп табылып, жол коэффициенттери статистикалык жактан маанилүү экендиги ($p < 0.001$) көрсөтүлдү. Тестирилген бир факторлуу модель 1-сүрөттө көрсөтүлгөн.

1-сүрөт. Бир факторлуу модель боюнча CFАнын жыйынтыктары

Масштабдын 22 пункту үчүн эсептелген Кронбах Альфа ишенимдүүлүк коэффициенти 0.95 деп аныкталды.

Жыйынтык жана талкуу

Бул изилдөөнүн негизги максаты – балалыктагы позитивдүү тажрыйбаларды баалоочу шкаланы кыргыз тилине ылайыкташтыруу жана анын психометриялык касиеттерин изилдөө болду. Изилдөөнүн натыйжалары шкаланын кыргыз маданиятында колдонууга ылайыктуу жана ишенимдүү өлчөө куралы экендигин көрсөттү.

Адабияттарга көз жүгүрткөндө, түрк адабиятында балалык тажрыйбаларды баалоо үчүн бир катар шкалалар бар экендиги белгилүү, бирок алардын көбү терс же травматикалык окуяларга багытталган [15-16]. Ал эми позитивдүү балалык тажрыйбаларын баалоого арналган шкалалардын бири өспүрүмдөргө багытталган [17], экинчиси социалдык мамилелерге багытталган [18]. Кыргыз адабиятында болсо, балалыктагы позитивдүү тажрыйбаларды баалоочу атайын өлчөө куралы жок. Ошондуктан, иштелип чыккан бул шкала

кыргыз адабиятында маанилүү боштукту толтурат деп айтууга болот.

Шкаланын психометриялык касиеттерин аныктоо максатында ар тараптуу анализдер жүргүзүлдү. Чалгындоочу жана ырастоочу факторлордун анализинин натыйжасында шкаланын бир өлчөмдүү түзүлүшкө ээ экени аныкталды. 5-баллдык Лайкерт шкаласынын негизинде иштелип чыккан жана 22 пункттан турган бул шкаланын жарактуулугу жана ишенимдүүлүгү критерийдик жарактуулук, предметтик анализ, курама ишенимдүүлүк, жана ички ырааттуулук ыкмалары менен бааланды. Алынган психометриялык көрсөткүчтөр шкаланын кыргыз маданиятында балалыктагы позитивдүү тажрыйбаларды баалоо үчүн ишенимдүү жана жарактуу экендигин тастыктады.

Бул шкаланын өзгөчөлүгү – чоңдорго багытталгандыгы жана балалыктагы

тажрыйбаларды ар тараптуу көз караш менен карагандыгында. Шкала балалыктагы сүйүү, кызыгуу, канааттануу жана ыраазычылык сыяктуу тажрыйбаларды бирдиктүү түрдө баалоого мүмкүнчүлүк берет.

Изилдөөнүн натыйжалары шкаланы Кыргызстанда изилдөө иштеринде жана клиникалык практикада коопсуз колдонууга боло тургандыгын көрсөтүп турат. Мындан аркы изилдөөлөрдө шкаланы ар кандай үлгү топторунда сыноо жана анын натыйжаларын кеңейтүү сунушталат. Ошондой эле, маданияттар аралык салыштыруу изилдөөлөрүндө бул шкаланы колдонуу, балалыктагы позитивдүү тажрыйбаларды ар кайсы маданий контексттерде тереңирээк түшүнүүгө шарт түзөт. Позитивдүү балалык тажрыйбалары шкаласынын пункттары таблица 1.де берилди.

Таблица 1.

Жагымдуу балалык тажрыйбалары шкаласы пункттары

Позитивдүү балалык шкаласы					
	Такыр кошулбайм	Көп учурда кошулбайм	Бир аз кошулам	Көп учурда кошулам	Толук кошулам
1. Бала чагымда ката кетирсем үй-бүлөм кечиримдүү болушкан.					
2. Бала кезимде досторум көп болчу.					
3. Бала чагымда үй-бүлөм мага өзүмдү маанилүү жана баалуу адамдай сездирди.					
4. Мен бала кезимде оптимист болчумун					
5. Үй-бүлөм мага чын жүрөктөн кызыгуу көрсөтүшчү.					
6. Балалык кезимдеги эскерүүлөрүм көбүнчө позитивдүү					
7. Кичинекей кезимде каалоолорумдун көбү аткарылчу.					
8. Кичинекей кезимде шайыр бала элем.					
9. Балалыгым бактылуу үй-бүлөдө өттү.					
10. Мен өзүмдүн теңтуштарыма салыштырмалуу бактылуу бала болчумун.					
11. Кичине кезимде керек болгондо мага колдоо көрсөткөн адамдар бар эле.					
12. Балалыгым кызыктуу өттү деп айта алам.					
13. Кичинекей кезимде сезимдеримди эркин айта турган чөйрөм бар болчу.					
14. Мектептеги жашоомо ыраазы болчумун.					
15. Балалыгым сүйүү толо бир чөйрөдө өттү					
16. Балалык чагымды кайрадан жашагым келет, анткени балалыгым сонун өткөн.					
17. Бала кезимде керектүү эмоционалдык колдоону алдым деп ойлойм.					
18. Бала чагымда башымдан өткөргөн жакшы учурлар жаман учурлардан көп.					
19. Бала кезимде мени жетиштүү баалашкан деп ойлойм.					
20. Бала кезимде жетишээрлик сүйүлгөнүм деп ойлойм.					
21. Мен көп жагынан бактылуу бала болчумун.					
22. Бала кезимде өзүмдү коопсуздукта сезчүмүн.					

Адабияттар

1. Doğan, T., & Aydın, F. T. Development and validation of the Positive Childhood Experiences Scale. *Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal*, 2020.
2. Doğan, T., & Yavuz, S. Investigating the relationship between childhood positive experiences and psychological resilience. *Journal of Positive Psychology Studies*, 2020.
3. Oliveira, J., Ferreira, C., & Mendes, A. Relationship between childhood experiences and eating disorders in adulthood. *Eating Behaviors Journal*, 2016.
4. Gilbert, P., et al. Positive and negative childhood experiences and their effects on adulthood anxiety and depression. *Clinical Psychology Review*, 2008.
5. Cheng, H., & Furnham, A. Self-esteem and happiness as predictors of life satisfaction in relation to childhood experiences. *Journal of Adolescence*, 2004.
6. Marta-Simoes, J., et al. Positive childhood experiences and self-compassion: A correlational study. *International Journal of Behavioral Sciences*, 2018.
7. Bingöl, H. Childhood experiences and their correlation with adult happiness and satisfaction. *Turkish Psychological Research Journal*, 2018.
8. Tavşancıl, E. Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi. Nobel Yayın Dağıtım, 2005.
9. Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G., & Büyüköztürk, Ş. Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik: SPSS ve LISREL uygulamaları. Pegem Yayıncılık, 2012.
10. Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. Using multivariate statistics. Pearson Education, 2007.
11. Büyüköztürk, Ş. Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Pegem Akademi, 2006.
12. Baumgartner H., Homburg C. Applications of Structural Equation Modeling in Marketing and Consumer Research: A Review // *International Journal of Research in Marketing*. – 1996. – Vol. 13, No. 2. – P. 139–161.
13. Browne M.W., Cudeck R. Alternative Ways of Assessing Model Fit // *Sociological Methods & Research*. – 1993. – Vol. 21, No. 2. – P. 230–258.
14. Şimşek Ö.F. Introduction to Structural Equation Modeling: Basic Principles and Applications. – Ankara: Ekin Publishing, 2007. – 310 p.
15. Aslan Ş., Arslan M., Karataş G. Childhood Traumas and Their Impacts on Psychological Symptoms // *Turkish Journal of Psychiatry*. – 1999. – Vol. 10, No. 4. – P. 310–317.
16. Şar V., Öztürk E., Önder C. The Impact of Childhood Trauma on Personality Pathology and Relationship Patterns // *Turkish Journal of Psychology*. – 2012. – Vol. 27, No. 1. – P. 25–38.
17. Akın A., Özbay A., Akın Ü. Positive Childhood Experiences Scale for Adolescents: Development and Validation // *Journal of Educational Psychology*. – 2013. – Vol. 18, No. 2. – P. 154–162.
18. Manap S. Social Relationship-Oriented Positive Experiences in Childhood: A Scale Development Study // *Turkish Journal of Psychological Studies*. – 2015. – Vol. 30, No. 3. – P. 87–95.